

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

Trastornos del neurodesarrollo en niños con enfermedad de Kawasaki: ¿qué hay de nuevo hoy?

Irene Comino Hidalgo

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Irene Comino Hidalgo.
Servicio de Pediatría y Áreas Específicas.
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón. Madrid.

REVISTA ORIGINAL

Heterogeneous neurodevelopmental disorders in children with Kawasaki disease: what is new today?

FECHA RECEPCIÓN

15. 01. 2025

FECHA ADMISIÓN

03. 02. 2025

ESPECIALIDADES

Reumatología Pediátrica
Neuropediatría

PALABRAS CLAVE

Neurodesarrollo
Enfermedad Kawasaki

KEY WORDS

Neurodevelopment
Kawasaki disease

FACTOR DE IMPACTO

3.7

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

ABSTRACT

Se realiza el comentario sobre este estudio observacional y retrospectivo que analiza la incidencia de trastornos del neurodesarrollo en niños con Enfermedad de Kawasaki. Se realiza análisis sobre la metodología empleada, los resultados del estudio y sus posibles sesgos.

We evaluate an observational retrospective study that analyzes the incidence of neurodevelopmental disorders in children with Kawasaki disease. Analysis is carried out on the methodology used, the results of the study and its possible biases.

VOL 4 - N° 66

JOURNAL

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

La Enfermedad de Kawasaki es una de las vasculitis más frecuentes en la infancia, especialmente en niños del sudeste asiático. Afecta predominantemente a vasos de mediano y pequeño calibre. Dentro de sus secuelas destaca la formación de aneurismas cardíacos, siendo la principal causa de cardiopatía adquirida a nivel pediátrico en países desarrollados. Sin embargo, existen pocos estudios a cerca de la producción de secuelas del neurodesarrollo.

Es por ello que el objetivo de este estudio es investigar el desarrollo de enfermedades neurológicas y del neurodesarrollo en niños con diagnóstico previo de Enfermedad de Kawasaki. Para ello realizan un estudio observacional retrospectivo realizado entre enero de 2005 y diciembre de 2015 en un hospital de Taiwán en el que incluyen a todos los pacientes < 18 años con enfermedad de Kawasaki. Excluyen a todos los pacientes que tuvieran epilepsia, enfermedades congénitas previas y enfermedades neurológicas por otra etiología identificada.

El seguimiento de los pacientes se realiza hasta 2018 a través de las historias clínicas y telefónico o por mail trimestralmente. En caso de detección de un problema los pacientes fueron valorados por un neurólogo aplicando test de diagnóstico internacionalmente aceptados. Se realizó además un estudio comparativo de acuerdo con estudios poblacionales de Taiwán y otros estudios internacionales.

Durante el periodo de estudio identificaron 689 pacientes, de los cuales 44 fueron excluidos y 33 perdieron el seguimiento, por lo que el tamaño muestral final fue de 612 pacientes. La mayoría 64.3% (N=394) fueron varones, con una edad media de 1.6 años (desviación estándar DE 2.4 años). El 48% (N=295) fueron diagnosticados de cardiopatía.

Un total de 103 pacientes (16.8%) asociaron algún trastorno del neurodesarrollo. La mayoría fueron diagnosticados de alteraciones del lenguaje (N=18), seguido de déficit cognitivo (N=16), hiperactividad (N=14), epilepsia (N=12) y Síndrome de Tourette (N=10). Además 5 pacientes fueron diagnosticados de hiperactividad y Síndrome de Tourette, 3 pacientes de hiperactividad y autismo, y 3 pacientes de hiperactividad y alteraciones del lenguaje. Finalmente 3 pacientes desarrollaron 3 o más trastornos del neurodesarrollo.

En cuanto al estudio comparativo observó que los niños con Enfermedad de Kawasaki tenían mayor prevalencia de trastornos del neurodesarrollo (16.8% vs 1.3-3% $p<0.05$) y autismo (1.46% vs 0.08-0.29% $p<0.05$) que la población general taiwanesa pero esta diferencia no se observaba con otras poblaciones.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

No obstante, observaron una mayor prevalencia de epilepsia respecto a la población de Taiwán e internacional (2.61% vs. 0.67% vs 0.05-0.8% $p<0.05$). Del mismo modo observaron mayor prevalencia de Síndrome de Tourette (2.77% vs 0.56% vs 0.3-1% $p<0.05$). No observaron otras diferencias significativas.

En este estudio se valora el posible desarrollo de alteraciones neurológicas como secuela a largo plazo en pacientes con enfermedad de Kawasaki.

En el estudio analizado observan un porcentaje significativo de pacientes que desarrollaron alguna secuela neurológica o del neurodesarrollo (16.8%). Sin embargo, en la literatura existen discrepancias al respecto, ya que en el estudio publicado por Baker no objetivaron diferencias de salud física y psíquica a largo plazo en un grupo de pacientes similar, mientras que según Carlton-Conway los pacientes con Enfermedad de Kawasaki tienen un aumento de secuelas en el comportamiento a largo plazo, aunque en este caso el tamaño muestral es muy limitado.

La revista donde se encuentra publicado el artículo es "BMC Pediatrics" perteneciente a "Springer Nature". Se trata de una revista "open access" sometida a revisión por pares que publica artículos relacionados con la salud de los neonatos, niños y adolescentes. Tienen especial dedicación a las áreas del comportamiento, pediatría general y cirugía, trastornos genéticos y congénitos, nutrición e infectología entre otros. Se encuentra indexada en múltiples bases de datos como Medline, EMBASE, SCOPUS, SCImago. Publica desde el año 2001 y cuenta con un factor de impacto de 2.0 en el año 2023 y con un factor de impacto a 5 años de 2.4, así como un índice H de 100. Actualmente se encuentra en el segundo cuartil (Q2) de la categoría de Pediatría, perineonatalogía y salud infantil, aunque desde su creación ha oscilado entre el Q1-Q2.

Su autor principal Lin CH tiene múltiples publicaciones todas ellas relacionadas con el neurodesarrollo y las enfermedades neurológicas en la infancia. Por su parte Lin WD, el segundo autor, ha publicado varios artículos relacionados con la genética y biomarcadores en enfermedades neurológicas pediátricas.

Este artículo trata de un tema de importante relevancia por la frecuencia de la Enfermedad de Kawasaki, especialmente en el este asiático. Sin embargo, por los elevados sesgos que presenta el estudio y aunque estos pacientes se pueden beneficiar de un seguimiento neurológico a largo plazo, se precisan más estudios con tamaños muestrales elevados para conocer con exactitud la asociación de trastornos del neurodesarrollo y la Enfermedad de Kawasaki.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

REFERENCIAS

- 1.- Yeung RS. Pathogenesis and treatment of Kawasaki's disease. *Curr Opin Rheumatol*. 2005 Sep;17(5):617-23. doi: 10.1097/O1.bor.0000174184.15901.ee. PMID: 16093842.
- 2.- Baker AL, Gauvreau K, Newburger JW, Sundel RP, Fulton DR, Jenkins KJ. Physical and psychosocial health in children who have had Kawasaki disease. *Pediatrics*. 2003 Mar;111(3):579-83. doi: 10.1542/peds.111.3.579. PMID: 12612239.
- 3.- Carlton-Conway D, Ahluwalia R, Henry L, Michie C, Wood L, Tulloh R. Behaviour sequelae following acute Kawasaki disease. *BMC Pediatr*. 2005 May 25;5(1):14. doi: 10.1186/1471-2431-5-14. PMID: 15916701; PMCID: PMC1156909
- 4.- Tabarki B, Mahdhaoui A, Selmi H, Yacoub M, Essoussi AS. Kawasaki disease with predominant central nervous system involvement. *Pediatr Neurol*. 2001 Sep;25(3):239-41. doi: 10.1016/s0887-8994(01)00290-9. PMID: 11587880.
- 5.- Vincent A, Crino PB. Systemic and neurologic autoimmune disorders associated with seizures or epilepsy. *Epilepsia*. 2011 May;52 Suppl 3:12-7. doi: 10.1111/j.1528-1167.2011.03030.x. PMID: 21542840.
- 6.- Kuo HC, Wu CM, Chang WP, Kuo CN, Yeter D, Lin CY, Pai JT, Chi YC, Lin CH, Wang LJ, Chang WC. Association between Kawasaki disease and autism: a population-based study in Taiwan. *Int J Environ Res Public Health*. 2014 Apr 3;11(4):3705-16. doi: 10.3390/ijerph110403705. PMID: 24705358; PMCID: PMC4025040.
- 7.- Wang LJ, Kuo HC. Cognitive Development After Kawasaki Disease - Clinical Study and Validation Using a Nationwide Population-Based Cohort. *Circ J*. 2018 Jan 25;82(2):517-523. doi: 10.1253/circj.CJ-17-0557. Epub 2017 Sep 9. PMID: 28890525.

AUTOEVALUACIÓN

1.- De las siguientes afirmaciones, escoja la respuesta más correcta:

- A) La Enfermedad de Kawasaki es más frecuente en Europa.
- B) La secuela a largo plazo más importante es la formación de aneurismas coronarios.
- C) Está ampliamente demostrada la asociación de la Enfermedad de Kawasaki y el autismo.
- D) No existe asociación entre los trastornos del neurodesarrollo y la Enfermedad de Kawasaki.

2.- En este estudio, ¿cuál fue el trastorno del neurodesarrollo más observado?

- A) Epilepsia
- B) Síndrome de Tourette
- C) Autismo
- D) Trastornos del desarrollo del lenguaje